

МИСЛИ РУДАЛАРНИНГ ФЛОТАЦИЯСИ**Ҳайдаров Бекзод Ҳамза ўғли**

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали ассистент ўқитувчи

Турдиалиев Илҳомжон Икромжон ўғли

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали II-босқич талабаси

Наврўзова Турсунной Аспандиёр қизи

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали II-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903598>*Qabul qilindi: 06.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-42-46*

Аннотация: Ушбу мақолада мисли рудаларнинг флотацияси сульфидли-халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин, энаргит; оксидли-малахит, азурит, хризоколла, халькантит, куприт. Шунингдек, аралаш таркибли рудалар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: сульфидли-халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин, энаргит; оксидли-малахит, азурит, халькозин, флотация.

COPPER ORE FLOTATION

Annotation: flotation of copper ores in this article is sulfide-chalcopyrite, bornite, chalcocite, covellite, enargite; oxide-malachite, azurite, chrysocolla, chalcantite, cuprite. There are also reports of mixed-composition ores.

Keywords: sulfide-chalcopyrite, bornite, chalcocite, covellite, enargite; oxide-malachite, azurite, chalcocite, flotation.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Табиатда мис минералларининг 170 дан ортиқ тури мавжуд бўлиб, улар орасида саноат аҳамиятига эгалари қуйидагилар: сульфидли-халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин, энаргит; оксидли-малахит, азурит, хризоколла, халькантит, куприт. Шунингдек, аралаш таркибли рудалар ҳам учрайди.

Халькопирит $CuFeS_2$ - латун-сарик тусли метал ялтироқлигига эга ва 35 % атрофида мис сақлайди. У табиий гидрофоб хусусиятига эга. Тўпловчи сифатида дитиофосфат ва ксантогенатлар ишлатилганида яхши флотацияланади. Халькопиритга цианидлар сўндирувчи таъсир кўрсатади.

Борнит Cu_5FeS_4 - таркибида 63,3 % мис сақлайди ва тўққизилдан сариқ кўкгача рангга эга. Халькопиритга ўхшаб ксантогенатлар иштирокида яхши флотацияланади. Комплекс темир цианидлари билан сўндирилади.

Халькозин Cu_2S сариқ ёки кўрғошин-кулранг тусли метал ялтироқлигига эга минерал, 80 % атрофида мис сақлайди. Ксантогенатлар ва аминлар ёрдамида яхши флотацияланади. Цианидларнинг катта сарфида натрий сульфити Na_2SO_3 , гипосульфит $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ иштирокида сўндирилади.

Миснинг оклидли минералларидан кўп тарқалгани малахит $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$. Минералнинг ранги оч яшил, баъзан тўқ яшил. 57 % атрофида мис сақлайди. Малахитнинг тарибига ўхшаш, лекин оч кўк ёки тўқ кўк рангга эга минерал азурит дейилади. Малахит ва азурит кучсизроқ флотацияланиш хусусиятига эга.

Мисли рудаларда пуч тоғ жинсларининг минералларидан кварц, кальцит, дала шпати кенг тарқалган. Кўпчилик мисли рудаларда йўлдош элементлар сифатида олтин, кумуш, рух, молибден, осмий ва бошқа металллар учрайди. Мисли рудаларнинг турига мисли кумтошлар, миспорфирли ва яхлит сульфидли ёки мисс-колчеданли рудалар киради.

Мис-порфирли рудалар 3-4% сульфидларни ва деярли хар доим мис билан биргаликда ажратиб олинган молибденни сақлайди. Мис-кумтошли рудалар 90 % гача асосан пирит кўринишидаги сульфидларни сақлайди. Фақат мис сульфидларни сақловчи мис-порфирли рудалар нисбатан содда технологик схема бўйича бойитилади, бу ҳолда фақат мис минералларини пуч тоғ жинсларидан ажратиб мис концентрати ва чиқинди олиш керак.

Рудани керакли йирикликкача майдалаб ва шарли тегирмонда майин туюлгач сода ёрдамида ҳосил қилинадиган ишқорий мухитда флотацияланади. Тўпловчи сифатида ксантогенат ишлатилади. Асосий флотация концентрати бир ёки икки марта тозаланади. Бундай рудаларни флотациялашда 20-25% мис сақловчи мисли концентрат олинади. Миснинг бойитмага ажралиши 95%.

Мисли бойитмаларга қўйиладиган техник талаблар 1- жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Мисли бойитмаларга қўйиладиган техник талаблар.

Бойитма нави	миқдори, %		
	мис, >	қўшимчалар, <	
		рух	кўрғошин
КМ-0	40	2	2,5
КМ-1	35	2	3

КМ-2	30	3	4,5
КМ-3	25	5	5
КМ-4	23	10	7
КМ-5	20	10	8
КМ-6	18	11	9
КМ-7	15	11	9
ППМ-8(мисли оралиқ махсулот)	12	11	9

Мис-пиритли рудалар мис минералларидан ташқари пиритнинг ҳам сезиларли улушини сақлайди. Мис-пиритли рудалар қуйидагича бойитилади. Рудани керакли йирикликкача янчиб кучсиз ишқорий мухитда флотацияланади. Мис ва пиритнинг сульфидлари битта коллектив мис-пиритли концентратга флотацияланади ва бунда пуч тоғ жинсларидан ажралади, сўнгра коллектив бойитма тозаланади ва шарли тегирмонда мис минераллари ва пирит ўсимталарини ажратиш учун қайта янчилади. Қайта янчилгандан кейин мис-пиритли бойитма мис минералларини пиритдан ажратиш учун селектив флотацияланади. Бунинг учун пирит охак билан сўндирилади ва у чиқинди таркибида ҳолади, мис минераллари эса кўпикли махсулотга ўтиб, мис бойитмасини ташкил этади.

Яхлит мис-пиритли рудалар нисбатан қийинроқ бойитилади. Бу мис-пиритнинг миқдори кўп бўлгани учун юқори сифатли мисли бойитма олишни қийинлаштиради. Яхлит мис-пиритли рудаларни флотациялашда аввал охак билан ҳосил қилинадиган кучли ишқорий мухитда мисли флотация ўтказилади. Охак пиритни сўндиради. Тўпловчи сифатида ксантогенат ишлатилади. Агар рудада пуч тоғ жинслари кам бўлса мисли флотациядан кейинги олинадиган чиқинди пиритли бойитма ҳисобланади ва аксинча рудада пуч тоғ жинслари кўп бўлса, флотациянинг II босқичи ўтказилади ва пирит бойитмага ажратилади. Пуч тоғ жансларидан ташкил топган ҳолдиқ чиқинди сифатида четлаштирилади. Мисли флотацияда пирит охак билан сўндирилгани учун уни фаоллаштириш керак, яъни унинг флотацион қобилиятини тиклаш керак. Бунга сульфат кислота ёрдамида эришилади.

Пиритли бойитмаларга қўйиладиган техник талаблар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Пиритли бойитмаларга қўйиладиган техник талаблар

	Миқдори, %	
	Олтингугурт, >	Кўшимчалар, <

Бойитма нави		Қўрғошин рух ва	Намлик
КС	47	1	3,8
Ф-1			
КСФ-2	45	1	3,8
КСФ-3	42	1	3,8
КСФ-4	38	1	3,8

Мис-рухли рудалар мураккаброқ технологик схема бўйича бойитилади ва мисли ҳамда рухли бойитма олинади. Рухнинг асосий минерали сфалерит ZnS ҳисобланади. Сфалеритнинг зичлиги $3,5-4,3 \text{ г/см}^3$, рухнинг миқдори $67,1 \%$.

Мис-рухли сульфидли рудаларни бойитиш учун технологик схемаларнинг бир неча хил вариантлари ишлатилади, уларнинг ичида иккитаси энг кўп тарқалган:

Селектив флотация схемаси, бунда жараённинг бошида мис сульфидлари флотацияланади, мис флотацияси чиқиндиларидан сфалерит флотацияланади. Рухли флотация чиқиндиси пиритли бойитма бўлиши мумкин ёки ундан пирит флотацияланади;

Коллектив-селектив флотация схемаси, бунда жараённинг бошида мис-рухли ёки мис-рух-пиритли бойитма олинади ва у кейин тегишли равишда иккита ёки учта бойитмага ажратилади.

Рухли бойитмаларга қўйиладиган техник талаблар 3-жадвалда келтирилган.

3- жадвал.

Рухли бойитмаларга қўйиладиган техник талаблар

Бойитма нави	Миқдори, %				
	Рух, >	Қўшимчалар, <			
		Темир	Кремнезем	Мис	Мишяк
КЦ-1	56	5	2	1	0,05
КЦ-2	53	7	3,5	1,2	0,1
КЦ-3	50	90	4	1,5	0,3
КЦ-4	45	12	5	2,5	0,5
ПЦ(рухли оралик махсулот)	40	16	6	3,5	меёрланмайди

Мис-рухли рудаларни флотациялашда қуйидаги флотация реагентлари қўлланилади. Тўпловчи сифатида бутил ксантогенати ёки бутил аэрофлоти ишлатилади. Сфалеритнинг сўндирувчилари сифатида рух купороси, натрий

сульфиди, цианидлар, сульфит ва натрий тиосульфити ишлатилиб уни миснинг сульфидли минералларидан ажратишга имкон беради. Бир қатор бойитиш фабрикаларида сўндирувчи сифатида натрий сульфиди рух купороси билан биргаликда ёки натрий сульфити натрий сульфиди билан биргаликда қўлланилади. Бу миснинг сульфидли минералларига ҳам сўндирувчи таъсири кўрсатишидан қочиши учун ниҳоятда эҳтиёт ва аниқ ўлчашни талаб қиладиган цианидларни ишлатишдан воз кечишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Глембоцкий В.В. «Флотационные методы обогащения» М: Недра, 1981 304 с.
2. Егоров В.П. «Обогащение полезных ископаемых» М.Недра, 1986, с. 158.
3. Умарова И.К. «Фойдали қазилмаларни бойитиш технологияси». Ўқув қўлланма Тошкент, ТошДТУ 2004.
4. Умарова И.К. «Фойдали қазилмаларни қайта ишлаш ва бойитиш». Ўқув қўлланма Тошкент, ТошДТУ 2002.
5. Абдурахмонов С. «Гидрометаллургия жараёнлари ва дастгохлари». Навоий, НДКИ, 2001, 288 б.
6. Абдурахмонов С, Курбонов Ш.Қ., Ҳолиқулов Д.Б. «Минералларни саралаш жараёнлари назарияси» Навоий Олмалик-2006, 200 б.
7. Ахмедов Н.А. Состояние и задачи технологических исследований руд Узбекистана. Проблемы переработки минерального сырья Узбекистана. Материалы республиканского научно-технического семинара, Ташкент-2005.